

OPINI

Peran Penting Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Indonesia

Kejahatan merupakan suatu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin hari semakin kompleks dan berkembang. Terlepas dari semua itu usaha dan pengupayaan penegakan hukum di Indonesia terbatas hanya sebatas untuk mengurangi fenomena kejahatan tersebut, sebab tentu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit serta bahkan tidak mungkin mampu melenyapkan kejahatan dalam sela-sela kehidupan bermasyarakat. Justmen “Ada langit ada bumi, ada panas ada dingin” maka adanya kebaikan juga pasti akan adanya suatu kejahatan menjadi momok dalam hubungan bermasyarakat. Ditambah dengan perkembangan manusia dan sosial masyarakat yang berbasis pada teknologi dan kecanggihan-kecanggihan lainnya dewasa ini nampak turut dalam sumbangsih yang memunculkan kejahatan-kejahatan yang semakin canggih pula dan bahkan sering dijumpai kejahatan yang dilakukan dengan terorganisir dan terstruktur yang patut disebut sebagai kejahatan serius (*Extra Ordinary Crime*). Maka sudah semestinya aparat penegak hukum memutar balikkan otak tentang terobosan-terobosan baru dalam menangani dan membuat terang atas tindakan-tindakan kejahatan yang canggih tersebut dengan upaya-upaya potensial dalam sarana prasarana sistem peradilan pidana.[1]

Hadirnya konsepsi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sudah tentu menjadi salah satu alternatif dalam menyikapi kejahatan-kejahatan yang dianggap serius tersebut. Sebagaimana dimaknai dalam SEMA no. 4 tahun 2011 yaitu saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama di dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pengadilan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa *Justice Collaborator* ini merupakan pelaku kejahatan yang bukan sebagai pelaku utama dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna mencari pelaku utama dengan tujuan membongkar dan membuat terang suatu kejahatan yang terorganisir.[2] Selain saksi mahkota, *Justice Collaborator* juga mendapatkan perhatian yang khusus. Karena tidak lain adalah karena peranannya sebagai kunci pembuka tirai kejahatan yang oleh aparat penegak hukum sulit untuk mengungkapkannya.

Secara legal formal, keberadaan *Justice Collaborator* masih belum dikatakan sepenuhnya sempurna yang kemudian menjadikan respon-respon yang berbeda diantara para penegak hukum. Dalam SEMA *Justice Collaborator* diperuntukkan dalam kejahatan antara lain; teroris, korupsi, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang dan kejahatan yang menimbulkan gangguan serius terhadap kondisi masyarakat.

Keberadaan *Justice Collaborator* sendiri dapat dikatakan mecuat dalam ruang publik pasca kasus yang menimpa Kadiv Propam Polri. Kejahaatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang merusak moralitas bangsa khususnya keluarga besar Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akhir-akhir ini mendapatkan tanggapan yang tidak baik dari masyarakat luas. Menurut Geis dan Goff[3], kejahatan kerah putih adalah suatu tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh kalangan orang-orang terhormat. Kiranya kejahatan yang dilakukan oleh Kadiv Propam tersebut adalah contohnya. Sudah tentu kejahatan semacam ini pasti dilakukan dengan profesional dan terorganisir karena bantuan jabatan dan kekuasaanya yang memungkinkan sekali penegak hukum sulit mengungkapnya. Sehingga menurut penulis perlu diberikannya ruang untuk pelaku tindak pidana sebagai saksi dan bekerjasama dengan penegak hukum yang nantinya mendapatkan apresiasi dalam bentuk perlindungan dan keringanan hukuman. Supaya terjadi keselarasan di antara penegak hukum tentang *Justice Collaborator* ini maka menurut penulis perlu adanya tindakan dari legislative untuk memikirkan keberadaan *Justice Collaborator* dalam suatu bangunan sistem pidana modern, yang berdasarkan pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.[4]

Adanya *Justice Collaborator* bukanlah atas dasar paksaan dari aparat penegak hukum[5]. Namun perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborater*) dan hanya diberikan jika ada niatan maupun keinginan untuk mengungkapkan kejahatan serta bersedia untuk bekerjasama bersama aparat penegak hukum.

Disisi lain perlindungan terhadap *Justice Collaborator* yang posisinya cukup dibilang sangat krusial dan rentan akan suatu ancaman, maka kiranya benar-benar perlu dipikirkan pula terkait lembaga perlindungan yang paling ideal untuk menangani dan memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Lembaga tersebut yang dirasa paling ideal adalah lembaga yang secara khusus menangani *Justice Collaborator* secara tersendiri dan bersifat integral.[6] Selain perlindungan fisik, maka juga perlu adanya perhatian pada psikis dalam diri seorang *Justice Collaborator* pula. Manakala hal ini benar-benar tidak diberikan perhatian, kondisi psikis seorang *Justice Collaborator* bisa berubah atau bahkan jatuh mentalnya.[7]

- [1] R. Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 22, no. 2, pp. 203–222, 2015, doi: 10.20885/iustum.vol22.iss2.art2.
- [2] F. F. Achmad and T. Taun, "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 4, pp. 2556–2560, 2022.
- [3] Z. P. Hafid, "Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban," *J. Al-Qadau Peradil. dan Huk. Kel. Islam*, vol. 6, no. 1, p. 39, 2019, doi: 10.24252/al-qadau.v6i1.9457.
- [4] T. Michael, "Implikasi Pancasila Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Academia.Edu*, no. 2, pp. 1–12, 2011, [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/52775974/Implikasi_Pancasila_.pdf
- [5] A. H. Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *PADJADJARAN J. Ilmu Huk. (Journal Law)*, vol. 3, no. 3, pp. 468–490, 2017, doi: 10.22304/pjih.v3.n3.a2.
- [6] L. Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justi," *J. Ilmu Huk. Padjajaran*, vol. 1, no. 3, pp. 1–20, 2014, [Online]. Available: <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>
- [7] P. Kriminalitas and T. Michael, "COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1, No. 2, Juli (2021) _____," vol. 1, no. 2, pp. 1–11, 2021.